

PATRIMONIO

v13 2024

REVISTA OFICIAL DE LA OFICINA ESTATAL DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA DE PUERTO RICO
OFICINA DEL GOBERNADOR

**SALUD, ENFERMEDAD
Y PATRIMONIO**

La Oficina Estatal de Conservación Histórica, Oficina del Gobernador recibe asistencia económica federal para la identificación y protección de las propiedades históricas. Bajo el artículo VI del Acta de Derechos Civiles de 1964, la Sección 504 del Acta Rehabilitadora de 1973 y la Ley Contra el Discrimen por Razones de Edad de 1975, según enmendadas, el Departamento del Interior de los Estados Unidos prohíbe la discriminación por razones de raza, color, nacionalidad, incapacidad o edad en aquellos de sus programas que reciban ayuda federal. Si usted cree haber sido discriminado en algún programa, actividad de este proyecto, o si desea información adicional, escriba a: Office of Equal Opportunity, National Park Service, 1849 C Street, NW, Washington, DC, 20240.

The State Historic Preservation Office, Office of the Governor, receives Federal financial assistance for identification and protection of historic properties. Under Title VI on the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 and the Age Discrimination Act of 1975, as amended, the US Department of the Interior prohibits discrimination on the basis of race, color national origin, disability or age in its federally assisted programs. If you believe you have been discriminated against in any program, activity, or facility as described above, or if you desire more information write to: Office for Equal Opportunity, National Park Service, 1849 C Street, NW, Washington, DC, 20240.

Esta publicación ha sido financiada en parte con fondos federales provenientes del Servicio de Parques Nacionales, Departamento del Interior de los EEUU, a través de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, Oficina del Gobernador, Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Sin embargo, el contenido u opinión no necesariamente refleja el punto de vista o la política del Departamento del Interior, así como la mención de marcas o productos comerciales no constituye endoso o recomendación por el Departamento del Interior.

This publication has been financed in part with Federal funds from the National Park Service, US Department of the Interior, through the State Historic Preservation Office, Office of the Governor, Commonwealth of Puerto Rico. However, the contents and opinions do not necessarily reflect the views or policies of the Department of the Interior, nor does the mention of trade names or commercial products constitute endorsement or recommendation by the Department of the Interior.

PATRIMONIO

VOLUMEN 13, AÑO 2024
Salud, enfermedad y patrimonio

DIRECTOR

Carlos A. Rubio Cancela

ASESOR DEL VOLUMEN

César Augusto Salcedo Chirinos

EDICIÓN GENERAL

Yasha Rodríguez-Meléndez

COLABORADORES

José Marull del Río

César Augusto Salcedo Chirinos

José Lee Borges

DISEÑO ORIGINAL

Manuel Olmo Rodríguez

DIAGRAMADOR

Aaron Salabarrías Valle

PRODUCCIÓN

Gloria Milagros Ortiz

Lillian M. Lara Fonseca

COORDINADORA

Lillian M. Lara Fonseca

INFORMACIÓN

DE LA OFICINA

DIRECTOR EJECUTIVO

Carlos A. Rubio Cancela

OFICIAL ESTATAL ALTERNO:

Gloria Milagros Ortiz

DIRECCIÓN POSTAL:

PO BOX 9023935, San Juan,

Puerto Rico 00902-3935

DIRECCIÓN FÍSICA:

Calle Norzagaray esquina calle

Del Morro, Cuartel Ballajá,

Tercer Piso, Viejo San Juan

TELÉFONO:

787.721.3737

www.oech.pr.gov

ISSN: 2157-1880

Autorizado por la Oficina del
Contralor Electoral OCE SA-2024-11141

4 MENSAJE
Mensaje del Director
Ejecutivo
Carlos A. Rubio Cancela

5 INTRODUCCIÓN
Yasha Rodríguez-Meléndez

**6 MENSAJE DEL
LA ASESOR
DEL VOLUMEN**
César Augusto Salcedo Chirinos

**8 La Nueva Casa de
Locos en Ballajá**
Soñía González-Rivera

**18 El Asilo Santa Lucía
en Cayey: Un intento
particular para resolver
problemas de la salud,
1889-1898**
Gerardo Alberto Hernández Aponte

**26 La cirugía como
estándarte: el Sanatorio
"Auxilio Mutuo" y la
vanguardia en la práctica
médica en Puerto Rico,
1912-1926**
César Augusto Salcedo Chirinos

**38 Sanatorios y hospitales
olvidados de la cruzada
contra la Tuberculosis en
Puerto Rico**
Daniel Mora Ortiz

48 RESEÑA OECH
La trayectoria de un
humanista:
Semblanza de José
Rigau, epidemiólogo,
científico e historiador
Jorge Rodríguez Beruff

**52 De la Clínica Juliá a First
Hospital Panamericano:
dos ejemplos de
instituciones privadas de
salud mental en P.R., en
el siglo XX**
Jorge Nieves Rivera

**58 El desarrollo turístico y
la arquitectura de salud
en el siglo XX, en
Málaga, España, San
Juan, Puerto Rico, y
Cartagena de Indias,
Colombia**
*Sharyan Dairys Torres Rosario y
Lourdes Royo Naranjo*

66 SECCIÓN OECH
Representación de
propiedades vinculadas
al tema salubrista
incluidas en el Registro
Nacional de Lugares
Históricos
José E. Marull del Río

**82 Edificaciones vinculadas
a la salud construidas
por el Gobierno de
Puerto Rico, 1900-1954**
José E. Marull del Río

**88 NOTAS SOBRE
LOS AUTORES**

El desarrollo turístico y la arquitectura de salud en el siglo XX, en Málaga, España, San Juan, Puerto Rico, y Cartagena de Indias, Colombia

Sharyan Dairys Torres Rosario
 Lourdes Royo Naranjo

Durante el siglo XX, el desarrollo turístico de sol y playa en Málaga (España), San Juan (Puerto Rico) y Cartagena de Indias (Colombia), tuvo un impacto significativo en la arquitectura de bienestar de la época. Estas regiones, conocidas por sus atractivos costeros, experimentaron un auge en el turismo, lo que influyó en la evolución de su arquitectura para satisfacer las necesidades de los visitantes en busca de experiencias de bienestar.

El crecimiento del turismo de sol y playa en estas localidades no solo transformó el paisaje urbano, sino que también impulsó el desarrollo de infraestructuras orientadas al bienestar y al ocio, dejando un legado arquitectónico distintivo que perdura hoy en día. En Málaga, el turismo asumió un papel protagónico experimentando un notable crecimiento desde mediados de los años cincuenta del siglo XX, lo que llevó a la adaptación de la oferta turística de las nuevas demandas, incluyendo actividades complementarias. Por su parte, San Juan y Cartagena, experimentaron un desarrollo turístico en torno a sus atractivos de sol y playa, lo que influyó en la configuración de la ciudad y en la adaptación de espacios para atender las necesidades de los visitantes.¹

Por su parte, la geografía del turismo ha llevado a cabo numerosas reflexiones en torno a la consideración clima-turismo que vienen a ordenarse grosso modo, en posturas diferenciadas pero que explicarían en suma algunas de las causas por las que ciertos territorios se consideran turísticos por excelencia o propicios

para tal fin. Estos destinos, a lo largo del siglo XX, continuaron atrayendo a turistas en busca de experiencias de bienestar² en sus playas, y a través de su rica herencia cultural, mientras que la arquitectura de la época se vio influenciada por este desarrollo turístico con aspiraciones de convertirse en referentes internacionales. Sin embargo, los comienzos de esta arquitectura turística estuvieron más relacionados con los beneficios naturales que aportaban los destinos, todavía no turísticos, a la salud.

MOVIMIENTO TURÍSTICO DE BIENESTAR: LOS INICIOS DE UN FENÓMENO COMPLEJO

Una de las primeras razones que impulsaban el hecho de viajar a principios del siglo XX la encontramos en la importancia que cada vez más se iba concediendo a la terapéutica y al termalismo. En este sentido, debemos mencionar como las teorías higiénicas relacionadas con la purificación de las aguas se convirtieron en la primera de las manifestaciones turísticas de la Europa moderna.³ Miles de enfermos empezaron a frecuentar estos centros con el fin de curar o aliviar diversas enfermedades, de manera que los tratamientos hidrológicos se alzaron junto con los baños termales y las propiedades benéficas de dichas aguas, como los motivos fundamentales por los que establecer circuitos de afluencia turística creadas para tal fin. Con el paso del tiempo, este avance de baños termales de interior fue desarrollándose en paralelo al convencimiento impulsado por los primeros

Fotografía del Hotel Pez Espada en Málaga (1970). Fuente: Red social Facebook MedPlaya Hotel Pez Espada, https://www.facebook.com/photo/?fbid=896862069108188&set=a.535215438606188&locale=es_ES.

y novedosos estudios que ponían de relieve las importantes propiedades terapéuticas del baño de agua de mar.⁴ De manera que este hecho unido al desarrollo urbanístico y de ocio que los litorales empezaron a experimentar, provocaría un lento pero imparable declinar del balneario termal interior en detrimento de los centros de ocio o balnearios propiamente dichos que colonizaban los litorales. Así, el litoral como escenario turístico y espacio de recreo comenzaba con una función terapéutica a pesar de que paulatinamente fue abandonándola para convertirse y consolidarse en una cuestión más de carácter ocioso y de sociabilidad, burguesa en sus inicios y como veremos más adelante, de masas.

Históricamente el turismo de salud se ha presentado y desarrollado en diferentes representaciones, evolucionando hasta el siglo XX, y manifestándose de forma diferente a sus inicios. Este se vio reflejado en el uso de balnearios, aguas termales, *spas* y playas, en regiones con climas cálidos, para tomar el sol y respirar aire fresco.⁵

El turista aparecía como un nuevo tipo social que llegaba en el caso de España y concretamente a la ciudad de Málaga en el último cuarto de siglo XIX consolidando su presencia poco a poco, ya fuera como bañista o excursionista. El turista empezó a consumir espacios y a requerir servicios, balnearios, nuevos hoteles, trenes con posibilidad de dormir en ellos, y

¹ Jorge A. Gutiérrez del Castillo y Liliana López-Forero, "La ciudad, el patrimonio y el performance en el espejo San Juan de Puerto Rico y Cartagena de Indias", *Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología Desde El Caribe Colombiano*, 38 (15 de julio 15, 2019): 98-130, <https://doi.org/10.14482/memor.38.972.95>.

² Francisco J. Arias Aragonés, Alexander M. Caraballo Payares, y Rodolfo E. Matos Navas, "El turismo de salud: Conceptualización, historia, desarrollo y estado actual del mercado global", *Clio América*, 6 (2011): 72-98.

³ Ana Moreno Garrido, *Historia del turismo en España* (Madrid: Editorial Síntesis, 2007).

⁴ En Puerto Rico podemos encontrar los famosos baños de Coamo, donde su uso remonta desde los taínos. Existe una leyenda que dice que estos manantiales son la fuente de la juventud que don Juan Ponce de León buscaba en su llegada a Puerto Rico. Mientras que dicho sitio fue utilizado de forma natural por los indios, criollos y españoles, como resultado de la fama que fueron adquiriendo en la isla, dada las facultades curativas de las aguas de estos manantiales. Por lo que posteriormente, surge un proyecto para la creación de infraestructura y adaptación por parte de las necesidades de la sociedad. Para más información véase José F. Zayas, *High School: Coamo, Puerto Rico*, <https://josefelipezayascoamo.blogspot.com/2015/03/coamo-puerto-rico.html>.

⁵ Para mayor información sobre el desarrollo del turismo de salud, ver Aragonés et. al "El turismo", 72-98.

Fotografías de los Baños de Coamo, Puerto Rico (1908-1928). Fuente: Pinterest <https://www.pinterest.com/pin/83457399328405184/>.

Fotografía de los primeros chiringuitos y restaurantes de playa en El Palo, Málaga. Fuente: Postal del archivo personal de Lourdes Royo.

Fotografía reportaje sobre las aguas termales de Coamo, periódico El Mundo publicado en 1986. Fuente: <https://gpa.eastview.com/crl/elmundo/?a=d&d=mndo19860414-01.1.31&e=---en-25-1-img-txIN----->.

espacios dedicados a la difusión de la cultura. De esta manera, el turismo ya desde sus orígenes presentaba también una serie de exigencias, demandas y necesidades materiales que fueron aprovechadas por la industria, al mismo tiempo que las guías de la época se convertían en el espacio idóneo para recrear el mundo de la publicidad y el consumo turístico.⁶

Este movimiento turístico llegó al caribe específicamente a San Juan, Puerto Rico⁷ y Cartagena de Indias, Colombia⁸; destinos que ofrecían experiencias de bienestar únicas durante la época. Estas ciudades, ricas en patrimonio cultural e histórico, se convirtieron en atractivos para el turismo de bienestar,

6 María Lourdes Royo Naranjo, *Málaga 1930-1980 Turismo, desarrollo, arquitectura. La aventura de la modernidad* (Tesis doctoral, Universidad de Sevilla, 2020).

7 Para comprender de manera más amplia el desarrollo turístico empleado en Puerto Rico, se recomienda estudiar el desarrollo del contexto histórico sobre Puerto Rico véase, por ejemplo, Anibal Sepúlveda Rivera, *San Juan Historia Ilustrada de su Desarrollo Urbano (1508-1898)* (Centro de Investigaciones CARIMAR, San Juan: Ramallo Bros Printing Inc., 1989), <https://adnpr.net/san-juan-historia-ilustrada-de-su-desarrollo-urbano-1508-1898/>.

8 El turismo de sol y playa como propaganda cara al mundo, mediante su promoción en el Caribe, Puerto Rico y Colombia. Para más información véase Paola Quintero y Camila Bernal, "Diversificación y cultura: qué ofrece y cómo se promociona Cartagena de Indias (Colombia)", *PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 5(3) (2007): 307-322, <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2007.05.022>.

Fotografía de Playa Hotel Caribe (1950 -60 aproximadamente). Fuente: Cartagena de Indias fotos de antaño, https://www.facebook.com/photo?fbid=150750435065700&set=pb.100064712533895.-2207520000&locale=es_ES.

CARTAGENA, COLOMBIA, PHOTOGRAPHED IN NATURAL COLOR from the ancient fortress of San Felipe de Barajas. Founded in 1533, Cartagena suffered countless attacks on the hands of pirates who infested the Spanish Main, finally succumbing to the famous buccanner Henry Morgan who assailed the city in 1697 with 10,000 men.

Only on the famous GRACE "Santa" ships cruising between New York and California can you visit Cartagena, oldest walled city in the Western Hemisphere; Panama; El Salvador; picturesque Guatemala; Antigua's ancient Spanish ruins; romantic Mexico and Havana (eastbound). On board these new GRACE liners, every luxury: all outside rooms with private baths; largest outdoor tiled swimming pool on any American ship; dining room on cool, breeze-swept "top deck," open to the sky; Dorothy Gray beauty salon; gymnasium; pre-release "Talkies" . . . Westbound Cruises to California sail from New York every other Saturday. Eastbound Cruises to New York sail from San Francisco every other Friday and from Los Angeles the following day. See your Travel Agent or GRACE Line: 10 Hanover Square, New York; Little Building, Boston; 230 North Michigan Ave., Chicago; 2 Pine Street, San Francisco; 525 West 4 Street, Los Angeles.

Folleto turístico de la compañía de crucero Grace Line promocionando a Cartagena como destino turístico. Fuente: Orlando Deaviva Pertuz, <https://www.facebook.com/photo/?fbid=10157291284379573&set=g.283223965090411>.

ofreciendo a los visitantes la oportunidad de disfrutar de su arquitectura colonial, sus playas y su rica herencia cultural.⁹ Por lo que, a lo largo del tiempo, en ambas ciudades este turismo se ha desarrollado influenciando la economía y la forma en que se han configurado para recibir a los visitantes en dichos territorios.¹⁰

En primera instancia el turismo en Puerto Rico era una industria olvidada, desarrollándose a paso lento. Sin embargo, al paso del tiempo esta isla pasa a ser el centro turístico de mayor importancia en el Caribe. Debido a los cambios y las transformaciones de la época se desarrollan un sinnúmero de balnearios públicos y espacios de bienestar,¹¹ concebidos con el propósito del disfrute y beneficios de salud. San Juan, se consolidó como un destino turístico que atrajo visitantes de todo el mundo gracias a su encanto, playas paradisíacas y su clima soleado. Por lo que el turismo de sol y playa floreció en la región. Este auge turístico no solo se limitó a las actividades relacionadas de sol y playa, sino que propició actividades relacionadas con la salud y la relajación. Los visitantes, atraídos por la serenidad del entorno, comenzaron a buscar experiencias que fueran más allá de simplemente descansar en la playa. Así, surgieron *spas*, centros de bienestar y actividades relacionadas con la salud y la relajación que complementaban la oferta turística. San Juan, se convirtió en un destino integral que ofrecía a los viajeros no solo un escape a las cálidas playas, sino también la oportunidad de rejuvenecer y revitalizarse a través de prácticas orientadas al bienestar.

Por otra parte, en Cartagena se pretendía mejorar los medios de comunicación con el resto del país y así recuperarse comercialmente. Por lo que el comercio era la principal actividad económica de la ciudad, siendo el turismo un fenómeno económico totalmente ignorado.¹² Y aunque en otras partes del mundo como, por ejemplo, Estados Unidos y Europa el tema turístico

se encontraba desarrollado en todos los aspectos, Cartagena se encontraba en una fase inicial en la que se vio indirectamente forzada a avanzar dada la llegada de personas a la ciudad. Las playas eran vistas como materia de salud pública, en donde se acostumbraba a tomar baños de mar ya que se consideraban saludables. Y aunque en un principio las mismas se encontraban descuidadas, las circunstancias provocaron mejoras y así la idea de construir balnearios en las playas cercas al baluarte, en la costa de la ciudad.¹³

En el transcurso del siglo XX, tanto San Juan como Cartagena se destacaron como destinos turísticos de sol y playa, deslumbrando a visitantes con sus costas bañadas por el sol y sus entornos caribeños. Estas ciudades experimentaron una notable transformación, no solo como refugios para los amantes del mar, sino también como epicentros de un turismo más holístico, en donde se incorporaban el bienestar como parte integral de la experiencia. La influencia del turismo de bienestar se hizo evidente en estos destinos en los que se ofrecían a los visitantes nuevas oportunidades para rejuvenecer cuerpo y mente. Estas no solo se posicionaron como destinos de sol y playa, sino que se consolidaron como refugios completos para quienes buscaban una escapada que combinaría la belleza natural con prácticas que promovieran el bienestar personal. En este proceso, ambas ciudades contribuyeron al desarrollo turístico de la región, dejaron un legado duradero como destinos que implementaban la armonía, el descanso y la revitalización en medio de sus paisajes.

ARQUITECTURA DE BIENESTAR EN ESPAÑA Y EL CARIBE

Durante el siglo XX, la arquitectura de bienestar en San Juan (Puerto Rico) y Cartagena de Indias (Colombia) se vio influenciada por el auge del turismo y la búsqueda de experiencias de ocio y descanso. En San

9 En Puerto Rico surge el Proyecto de Fomento Industrial con la construcción del Hotel Caribe Hilton, ubicado en la costa este de Puerta de Tierra en donde se combina playa y fortificación (Fortín San Gerónimo) como parte de su atracción turística. Para más información sobre este proyecto, véase *Historia del Hotel Caribe Hilton-Puerto Rico*. (2012). Puerta de Tierra-San Juan, <http://www.puertadetierra.info/edificios/caribe/caribe%20hilton.htm>. Por otra parte, en Cartagena, Colombia, surge el Hotel Caribe ligado al desarrollo de Cartagena, reconocido por ser el primer hotel tropical construido en Cartagena de Indias, ofreciendo a sus huéspedes una experiencia única que combina la belleza natural de las playas con la historia y arquitectura de la muralla de la ciudad. Para información histórica y detalles sobre el hotel, véase Edgar Vargas, *La historia del Hotel Caribe. Historias de Cartagena para llevar en el corazón* (2020), <https://www.vivaldicolombia.com/post/la-historia-del-hotel-caribe-una-historia-de-cartagena-que-vale-la-pena-conocer>.

10 Jorge Andrés Gutiérrez Del Castillo y Liliana López-Forero, "La ciudad, el patrimonio y el performance en el espejo San Juan de Puerto Rico y Cartagena de Indias", *Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología Desde El Caribe Colombiano*, 38 (15 de julio 2019): 98-130, <https://doi.org/10.14482/memor.38.972.95>.

11 Este suceso ocurre "a partir de 1961, el Gobierno a través de la Compañía de Fomento Recreativo, emprendió la inversión de recreación pública, para ofrecer áreas recreacionales en espacios naturales para puertorriqueños y visitantes", según Javier R. Almeyda-Loucil, "La inversión pública para recreación más ambiciosa en la historia de Puerto Rico: la Compañía de Fomento Recreativo (1961-1968)" (Biblioteca Virtual de Puerto Rico, 2020), <https://bibliotecavirtualpr.wordpress.com/2020/10/20/la-inversion-publica-para-recreacion-mas-ambiciosa-en-la-historia-de-puerto-rico-la-compania-de-fomento-recreativo-1961-1968/>.

12 Claudia Vidal, *Los inicios de la actividad turística en Cartagena, 1900-1950* (Tesis para el título de Historiador, Universidad de Cartagena Facultad de Ciencias Humanas Programa de Historia, 1998), 11.

13 Para obtener información detallada sobre el primer proyecto ideado para la consolidación del balneario véase Vidal, *Los inicios*, 60-61.

Vista aérea de la playa de Isla Verde en San Juan Puerto Rico, al fondo el Hotel San Juan. Fuente: <https://www.elsanjuanhotel.com/es/historia/>.

Juan, la combinación de su patrimonio histórico y cultural con sus playas atrajo a turistas en busca de bienestar.¹⁴ El desarrollo turístico influyó en la evolución de la arquitectura y la infraestructura de la ciudad, adaptándose para atender las necesidades de los visitantes. Por otro lado, en Cartagena su ubicación geográfica estratégica, sus playas y su herencia cultural la convirtieron en un atractivo destino turístico de bienestar.¹⁵ El turismo en ambas ciudades dejó un legado arquitectónico distintivo, marcando un hito en la evolución de la infraestructura orientada al ocio y al bienestar en la región.

Por lo que el desarrollo de la arquitectura de bienestar en dichas regiones se relaciona en un principio en el turismo de sol y playa.¹⁶ Durante el siglo XX se centró en el desarrollo de infraestructura hotelera que buscaba integrarse armoniosamente con el entorno costero. Tanto en San Juan como en Cartagena, se construyeron hoteles y *resorts* que respetaban la arquitectura colonial de ambas ciudades, ofreciendo a los turistas experiencias de alojamiento que reflejaban la identidad local y que promovían un ambiente de relajación y *confort*.

Esto sucede de igual forma mediante la preservación del patrimonio histórico y la integración de espacios verdes, influenciando así la calidad de vida de sus habitantes y la experiencia de sus visitantes. En San Juan la arquitectura de esta tipología buscaba preservar la identidad cultural local, reflejando el uso de elementos arquitectónicos tradicionales, como techos de paja, maderas locales y colores vibrantes que reflejaban la historia y herencia de la isla, de esta manera se buscaba incorporar detalles culturales y brindar experiencias

diferentes a los visitantes. Todo esto sin dejar a un lado el esfuerzo por armonizar el entorno natural de las zonas de sol y playa, maximizando las vistas al mar y aprovechando la brisa, con la integración de jardines tropicales y paisajes locales en el diseño arquitectónico.¹⁷ A medida que la atención se desplazaba hacia el turismo de sol y playa, la arquitectura se adaptó para ofrecer un equilibrio entre la estética moderna y la comodidad para los huéspedes.

Por su parte en Cartagena este desarrollo trajo la mejora de los alojamientos, en primera instancia concentrada en pensiones que permitían la comodidad y el buen ambiente. Lo que promovió la presencia del primer hotel en condiciones, dada las exigencias de las necesidades de los visitantes.¹⁸

CONCLUSIONES

El surgimiento de hoteles y edificaciones destinadas al uso turístico comenzaron a surgir internacionalmente con mayor abundancia desde mediados del siglo XX, cambiando en el caso de Málaga desde entonces y hasta ahora todo su territorio y su arquitectura. Un fenómeno que repercutió en los servicios y las instalaciones, como en el caso de Puerto Rico, en las que se utilizaban las antiguas casonas coloniales.¹⁹ Esto consistió en la fusión de la herencia colonial y la búsqueda de ofrecer experiencias modernas de bienestar. En donde se adaptaba la conservación de las fachadas históricas y patios internos de las edificaciones, mientras se incluían instalaciones de bienestar. Capturando espacios escénicos de la ciudad y fomentando la relajación, integrando elementos de la naturaleza y la luz natural, jardines tropicales, piscinas y terrazas con vistas panorámicas al mar. Proporcionando así la integración cultural de la región y el disfrute del bienestar.

La arquitectura durante este fenómeno turístico del siglo XX en San Juan y Cartagena, no solo fue estéticamente atractiva, sino que también se convirtió en un elemento esencial para la promoción de la salud y el bienestar. Al integrar la belleza natural de la isla en el diseño, las estructuras arquitectónicas se convirtieron en catalizadores de experiencias que no solo satisfacían las demandas estéticas, sino que también contribuían a la salud física y emocional de quienes buscaban rejuvenecimiento y descanso. ■

17 De los primeros ejemplos que surgen en Puerto Rico sobre estas características arquitectónicas se pueden observar en el Hotel Condado Vanderbilt, incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos el 25 de noviembre de 2008. Historic Hotels of America. (n.d.). *Hotel History in San Juan, Puerto Rico - Condado Vanderbilt Hotel*. Retrieved December 6, 2023, <https://www.historichotels.org/us/hotels-resorts/condado-vanderbilt-hotel/history.php>. Para consultar la ficha de Registro Nacional de Lugares Históricos del Hotel Condado Vanderbilt, visite el siguiente enlace: <https://www.geoisla.com/2019/06/hotel-condado-vanderbilt-c-1919/#>.

18 El mencionado hotel se conocía como Hotel y Club Cartagena. Para mayor detalle véase Vidal, *Los inicios*, 13.

19 "Insinuando que el establecimiento era fresco e intentando atraer visitantes europeos, cuando publicaban en anuncios de prensa "se habla inglés, francés, italiano y alemán" [...], según Vidal, *Los inicios*, 14.

14 Gutiérrez del Castillo y López-Forero, *La ciudad, el patrimonio y el performance*, 98-130.

15 Vidal, *Los inicios*, 11.

16 Justo Oliva Meyer, "Turismo y arquitectura: la modernidad como respuesta", *Vía Arquitectura*, número 1 *Arquitectura en la Costa* (1997).

OFICINA ESTATAL DE
CONSERVACIÓN HISTÓRICA
OFICINA DEL GOBERNADOR

STATE HISTORIC
PRESERVATION OFFICE
OFFICE OF THE GOVERNOR

OECH

REVISTA OFICIAL DE LA OFICINA ESTATAL DE CONSERVACION HISTORICA DE PUERTO RICO
OFICINA DEL GOBERNADOR

PATRIMONIO

